

MotoGuard: Sistema para auxílio na prevenção de acidentes com motociclistas

MotoGuard: System to help prevent accidents involving motorcyclists

MotoGuard: Sistema de ayuda para la prevención de accidentes con motociclistas

Bruno Costa Rezende¹

bruno.rezende@fatec.sp.gov.br

João Enrique Barbosa Santos Alves¹

joao.alves81@fatec.sp.gov.br

Sarah Jandozza Laurindo¹

sarah.laurindo@fatec.sp.gov.br

Jeferson Roberto de Lima¹

jeferson.lima10@fatec.sp.gov.br

Cristina Correa de Oliveira¹

cristina.oliveira@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Segurança.
Motociclistas.
Acidentes.
Dispositivo.

Keywords:

Security.
Motorcyclists.
Accidents.
Device.

Palabras clave:

Seguridad.
Motociclistas.
Accidentes.
Dispositivo.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

O MotoGuard é um dispositivo desenvolvido com o propósito de ampliar a percepção espacial dos motociclistas, contribuindo para a redução de acidentes ocasionados por pontos cegos no trânsito. O objetivo é fornecer uma solução tecnológica acessível, capaz de detectar veículos em ângulos de difícil visualização, promovendo maior segurança aos condutores de motocicletas. Como metodologia, utilizou-se a abordagem quantitativa e exploratória, pois o estudo analisa e coleta dados numéricos a fim de identificar padrões e verificar relações entre variáveis. Trata-se de um tema ainda pouco explorado no cenário brasileiro, sendo necessário levantar dados iniciais, compreender desafios e avaliar as possíveis soluções. A problemática em torno da temática é que, apesar dos avanços tecnológicos aplicados em automóveis, as motocicletas ainda carecem de dispositivos eficientes para mitigação de riscos relacionados à falta de visibilidade, o que eleva significativamente os índices de acidentes fatais. Como principais considerações, destaca-se que a implementação de tecnologias baseadas em Internet das Coisas (IoT) se mostra uma alternativa viável e eficaz para promover a segurança no trânsito.

Abstract:

MotoGuard is a device developed with the purpose of expanding motorcyclists' perception of space, contributing to the reduction of accidents caused by blind spots in traffic. The goal is to provide an accessible technological solution which can detect vehicles at angles that are difficult to see, promoting more safety for motorcycle drivers. A quantitative and exploratory approach was used as the methodology, as the study analyzes and collects numerical data in order to identify patterns and verify relationships between variables. This is a topic that has been little explored in Brazil, making it necessary to collect initial data, understand challenges, and evaluate possible solutions. The problem around this topic is that, despite technological advances in automobiles, motorcycles still lack efficient devices to mitigate risks related to poor visibility, which significantly increases the rate of fatal accidents. As key considerations, it should be noted that the implementation of Internet of Things (IoT) technologies is a viable and effective alternative for promoting traffic safety.

Resumen:

MotoGuard es un dispositivo desarrollado con el propósito de ampliar la percepción espacial de los motociclistas, contribuyendo a la reducción de accidentes causados por puntos ciegos en el tráfico. El objetivo es proporcionar una solución tecnológica accesible, capaz de detectar vehículos en ángulos de difícil visualización, promoviendo seguridad para los conductores de motocicletas. Como metodología, se utilizó el enfoque cuantitativo y exploratorio, dado que el estudio analiza y recopila datos numéricos con el fin de identificar patrones y verificar relaciones entre variables. Éste es un tema aún poco explorado en el contexto brasileño, por lo que es necesario recopilar datos iniciales, comprender los retos y evaluar las posibles soluciones. La problemática en el tema es que, a pesar de los avances tecnológicos aplicados en los automóviles, las motocicletas aún carecen de dispositivos eficientes para mitigar los riesgos relacionados con la falta de visibilidad, lo que eleva significativamente las tasas de accidentes mortales. Como consideraciones principales, la implementación de tecnologías basadas en el Internet de las Cosas (IoT) se presenta como una alternativa viable y eficaz para promover la seguridad vial.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

A segurança no trânsito é uma das maiores preocupações no contexto urbano atual em relação aos motociclistas, que estão entre os grupos mais vulneráveis nas estatísticas de acidentes fatais. Segundo a World Health Organization (WHO, 2023), os motociclistas possuem altos índices de mortes no trânsito, frequentemente expostos a riscos, devido à baixa visibilidade.

Esse cenário se intensifica em centros urbanos, como no estado de São Paulo, onde há uma população grande, assim como o número de frotas de veículos. De acordo com IBGE (2022, p.35), o estado de São Paulo possui cerca de 44,4 milhões de habitantes e uma frota de aproximadamente 33,2 milhões de veículos. Com essa grande quantidade de veículos circulando nas vias, a incidência de acidentes é elevada.

A Prefeitura de São Paulo (2025), afirma que o tamanho da frota de motocicletas teve um aumento de 35% na última década, passando de 833 mil motocicletas em 2014 para 1,3 milhão em 2024. Esse aumento de frotas indica maior exposição ao risco, principalmente em centros urbanos com trânsito intenso.

Houve uma evolução no aumento de acidentes e óbitos de motociclistas, devido ao grande número de motocicletas nas vias. Segundo o relatório da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran, 2024), em 2023 foram registrados mais de 10 mil acidentes envolvendo motociclistas em áreas urbanas. Já no estado de São Paulo, o número de óbitos de motociclistas aumentou 20% em 2024, totalizando 483 mortes, relatado pelo portal G1 (2025).

Assim como teve aumento no estado, houve um aumento no percentual na capital de São Paulo. Segundo Metrôpoles (2025), em 2024, o total de óbitos de motociclistas foi de 46,8%, totalizando 1.031 mortes.

Tais informações corroboram com os dados do Infosiga (2024) que demonstra, através de gráficos levantados, que na região metropolitana de São Paulo, em um ano, 47% dos óbitos relacionados a veículos ocorreram com motociclistas.

Diante desse cenário, o projeto propõe o desenvolvimento de um dispositivo inteligente que auxilie na percepção espacial do condutor da motocicleta, por meio de sensores e alertas em tempo real, visando oferecer uma resposta eficiente ao problema de pontos cegos.

O objetivo principal do presente trabalho é desenvolver e testar um dispositivo inteligente baseado em Internet das Coisas (IoT), capaz de auxiliar motociclistas a identificar pontos cegos e reconhecer situações de perigo através de sensores integrados e alertas em tempo real. O trabalho está organizado em quatro seções principais, sendo elas: Introdução, que contextualiza o problema; Fundamentação Teórica, que apresenta os conceitos e pesquisas que fundamentam o desenvolvimento; Método, que descreve as etapas de construção do projeto, testes e validação; Resultados e Discussões que apresentam os resultados obtidos, finalizando com as Considerações Finais que resumem todo conceito, etapas e resultados do projeto.

2. Fundamentação Teórica

Neste capítulo, para entendimento do trabalho, será fornecido o embasamento teórico, abordando tópicos envolvidos.

2.1. Segurança no Trânsito

A segurança no trânsito é um problema global que envolve a aplicação de medidas capazes de reduzir acidentes e proteger todos que circulam nas vias. Segundo Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2021), globalmente, cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito, sendo considerado uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Diante desse cenário preocupante, a Organização das Nações Unidas (ONU), lançou a Década de Ação para a Segurança Rodoviária 2021-2030, que busca reduzir 50% dos óbitos e lesões no trânsito até 2030, propondo estratégias integradas, como o uso de tecnologias que aumentem a segurança viária (WHO, 2021).

No contexto regional, conforme o relatório da OPAS (2025), é revelado que, nas Américas acidentes no trânsito causaram mais de 145 mil mortes em um ano, representando 12% das mortes globais. Destaca-se os motociclistas que compõem uma parte significativa dessas estatísticas.

No contexto nacional, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV, 2025), em 2023, o país apresentou mais de 30 mil mortes no trânsito, sendo um aumento de mais de 900 óbitos, em relação à 2022, evidenciando que acidentes com motocicletas são um dos que mais ocorrem.

Esses dados evidenciam que a segurança no trânsito continua sendo um desafio global e nacional, sendo necessária a implementação de medidas inovadoras que aprimorem a segurança, em especial para condutores de motocicletas, que representam uma parcela expressiva das vítimas de acidentes, assim, fundamentando o desenvolvimento do dispositivo proposto.

2.2. Internet das Coisas

Como caracterizam Molisani e Sacay (2025), a IoT é um ambiente digital que consiste na interconexão de dispositivos físicos capazes de coletar e trocar dados através da internet, permitindo a automação e o controle remoto de tarefas do cotidiano. Essa tecnologia tem sido adotada em diversas áreas como saúde, agricultura, transporte e segurança, tornando processos antes complexos mais eficientes.

Nesse contexto, a proposta do projeto está alinhada com a tendência global de investir em soluções inteligentes e conectadas. Como destacam Madakam, Ramaswamy e Tripathi (2015), a Internet das Coisas possui um papel transformador em diversos setores, incluindo o transporte, ao oferecer soluções tecnológicas aplicadas ao bem-estar coletivo.

A integração proporcionada pela Internet das Coisas destaca-se em sistemas de transporte. Para Atzori, Iera e Morabito (2010), a IoT possibilita a comunicação entre sensores e sistemas, criando maior integração tecnológica em veículos e ambientes. Em complemento, Taleb et al. (2017) afirmam que a IoT desempenha um papel fundamental na construção de sistemas de transportes inteligentes, contribuindo para a redução de acidentes e o aumento da segurança nas vias.

Como destaca a OPAS (2021), “a demora na detecção e no atendimento aos envolvidos em um acidente aumenta a gravidade dos ferimentos”. Nesse contexto, as tecnologias embarcadas podem desempenhar um papel crucial no atendimento pós-acidente, permitindo, por exemplo, acionar automaticamente um contato de emergência, acelerando o socorro às vítimas.

Além do atendimento pós-acidente, a IoT contribui para prevenção de colisão, por meio da integração de dispositivos inteligentes nos veículos. Soluções como sensores ultrassônicos, câmeras e radares já são utilizadas em automóveis para alertar sobre obstáculos e a proximidade de outros veículos. Contudo, as motocicletas carecem de tecnologias avançadas, como detecção de ponto cego. Segundo Bosch (2018), essas soluções baseadas em radar são comuns em carros, porém continuam em estágio experimental ou são economicamente inviáveis para motociclistas.

Diante disso, a busca por uma mobilidade urbana inteligente requer um equilíbrio entre tecnologia e acessibilidade. De acordo com Carvalho (2016), a mobilidade urbana busca garantir condições que promovam a segurança, eficiência e qualidade nos deslocamentos, reduzindo riscos e aumentando o bem-estar dos usuários. Em complemento, Silva e Ribeiro Filho (2025) destacam que a acessibilidade é um componente essencial desse processo, garantindo que os usuários com diferentes perfis possam

se deslocar com autonomia e segurança. Nesse contexto, o uso de dispositivos inteligentes ajuda a atingir esses objetivos, proporcionando soluções eficientes e seguras.

2.3. Arquitetura Tecnológica do Projeto

Nesta seção, são apresentados os principais componentes utilizados no desenvolvimento do dispositivo. Cada um deles desempenha um papel essencial para o funcionamento do sistema, desde a detecção de movimento e distância até o processamento e transmissão dos dados para o aplicativo móvel. A integração entre esses elementos possibilitou a criação de um dispositivo embarcado eficiente, confiável e adequado às necessidades do projeto.

O primeiro componente de destaque é o MPU9250, um sensor inercial que combina acelerômetro, giroscópio e magnetômetro em um único módulo, permitindo a medição de movimentos e orientação em três dimensões. Ele é amplamente utilizado em sistemas embarcados para detecção de movimento, controle de posição e navegação, fornecendo dados precisos sobre aceleração, velocidade angular e campos magnéticos. Sensores inerciais desempenham papel fundamental na determinação da posição e orientação de um objeto em movimento, possibilitando medições precisas mesmo em condições adversas (Waibel et al. 2022 apud Oliveira, 2023).

No projeto, o MPU9250 foi acoplado a um capacete de motocicleta visando detectar impactos sofridos durante o uso. O sensor permitiu a leitura contínua dos dados do acelerômetro e do giroscópio, registrando com precisão os impactos e movimentos bruscos. Essas informações foram fundamentais para as análises de segurança e para o monitoramento de colisões, garantindo que o sistema respondesse de forma confiável em situações críticas.

Complementando a funcionalidade do sensor inercial, foi utilizado o VL53L1X V2, um sensor de distância baseado na tecnologia Time-of-Flight (ToF). De acordo com o estudo de Pinto, Mazzoccante e Silva (2015), os sensores infravermelhos (IR) operam pela emissão e recepção de luz, detectando obstáculos e variações de distância a partir da reflexão do feixe de luz infravermelho emitido.

No contexto do projeto, o VL53L1X V2 atua como um monitor de distância instalado na parte traseira da motocicleta, responsável por detectar continuamente a aproximação de veículos. Sua precisão e tempo de resposta possibilitam identificar variações de distância em tempo real, fornecendo dados essenciais para o monitoramento de segurança e para a prevenção de colisões durante o deslocamento.

O ESP32-C3 desempenha o papel de unidade central de processamento do sistema embarcado, integrando e gerenciando os dados coletados pelos sensores. Segundo a IBM (2024), um microcontrolador é como um pequeno computador em um único chip, projetado para executar tarefas específicas em sistemas embarcados sem a necessidade de um sistema operacional complexo. Esse microcontrolador, de baixo consumo energético, foi desenvolvido para aplicações em Internet das Coisas (IoT) e sistemas embarcados que exigem conectividade e eficiência. Ele conta com conectividade Wi-Fi e Bluetooth Low Energy (BLE) integradas, além de um processador RISC-V de 32 bits, que oferece um equilíbrio entre desempenho e economia de energia.

No projeto, o ESP32-C3 é responsável por coletar, processar e transmitir as informações provenientes dos sensores MPU9250 e VL53L1X V2. Sua capacidade de comunicação sem fio possibilita o envio dos dados a um aplicativo móvel, permitindo o monitoramento em tempo real. Dessa forma, sua escolha justifica-se pela eficiência, versatilidade e ampla compatibilidade com diferentes sensores, tornando-o uma solução adequada para aplicações voltadas à segurança e ao monitoramento dinâmico.

Em conjunto, o MPU9250, o VL53L1X V2 e o ESP32-C3 formam a base do sistema embarcado, trabalhando de maneira integrada para detectar impactos, medir distâncias e processar as informações coletadas. Essa integração entre sensores de alta precisão e um microcontrolador eficiente assegura o funcionamento confiável do dispositivo, contribuindo diretamente para o desempenho e a segurança do sistema desenvolvido.

Ademais, tecnologias foram utilizadas no desenvolvimento do aplicativo e no funcionamento do dispositivo. A integração entre diferentes linguagens e frameworks foi essencial para garantir eficiência, desempenho e compatibilidade entre os diversos componentes do sistema, abrangendo desde a interface do usuário até o controle direto do hardware.

O desenvolvimento do aplicativo móvel foi realizado utilizando o React Native, um framework desenvolvido pela Meta que permite criar aplicações nativas com JavaScript e React. Conforme a documentação oficial do React Native (2025), o framework possibilita o desenvolvimento de aplicativos para Android e iOS a partir de um único código-base, utilizando componentes que se comportam como elementos nativos das plataformas. Essa abordagem proporciona alto desempenho e reduz significativamente o tempo de desenvolvimento, mantendo a experiência de uso próxima à de aplicações desenvolvidas de forma totalmente nativa.

Durante o desenvolvimento do projeto, o React Native foi utilizado para a construção da interface móvel, permitindo que os componentes fossem reutilizados e a interface mantivesse um comportamento consistente em diferentes dispositivos. A integração com APIs e serviços externos foi feita de forma simplificada, aproveitando a estrutura modular do framework e sua ampla comunidade de bibliotecas. Essa escolha tecnológica contribuiu para agilizar o processo de desenvolvimento, além de facilitar futuras manutenções e atualizações do aplicativo, graças à flexibilidade e à escalabilidade proporcionadas pelo React Native.

Complementando o funcionamento do aplicativo, a camada de backend foi implementada com o Node.js, um ambiente de execução JavaScript de código aberto e multiplataforma amplamente utilizado para aplicações de diferentes tipos e escalas. Segundo a documentação oficial Node.js (2025), o Node.js executa o motor V8, núcleo do Google Chrome, fora do navegador, garantindo alto desempenho e eficiência na execução do código. Diferente de outras plataformas, ele opera em um único processo, utilizando um modelo assíncrono e orientado a eventos, o que permite lidar com diversas conexões simultâneas sem a necessidade de criar threads para cada requisição.

No contexto deste projeto, o Node.js foi empregado na camada de servidor, sendo responsável por processar requisições, se comunicar com o banco de dados e integrar diferentes serviços. Essa escolha contribuiu para um melhor desempenho do sistema e uma maior uniformidade no desenvolvimento, uma vez que possibilitou o uso de JavaScript tanto no frontend quanto no backend, reduzindo a curva de aprendizado e facilitando a manutenção do código.

Por fim, na parte embarcada do sistema, foi utilizada a linguagem C++, amplamente reconhecida por seu desempenho e controle sobre o hardware. Segundo a documentação oficial da linguagem (ISO C++, 2025), o C++ combina a eficiência e o controle de baixo nível da linguagem C com abstrações de alto nível, como classes e modelos, permitindo o desenvolvimento de aplicações robustas e com excelente desempenho. Essa flexibilidade torna a linguagem ideal para sistemas que interagem diretamente com dispositivos físicos, como microcontroladores e sensores.

No projeto, o C++ foi empregado na programação do microcontrolador ESP, responsável pela leitura e controle dos sensores conectados ao dispositivo. Por meio dessa linguagem, foi possível gerenciar a comunicação entre os sensores e o sistema principal, além de otimizar o desempenho e o uso de

recursos do hardware. Essa abordagem garantiu eficiência e precisão na coleta de dados, aspectos fundamentais para o funcionamento correto do sistema embarcado.

A combinação entre React Native, Node.js e C++ permitiu a criação de uma solução integrada, em que cada tecnologia desempenha um papel específico e complementar. Enquanto o React Native oferece uma interface intuitiva e responsiva ao usuário, o Node.js assegura a comunicação eficiente entre o aplicativo e o servidor, e o C++ garante o controle preciso do hardware embarcado. Essa integração tecnológica resultou em um sistema coeso, escalável e de alto desempenho, atendendo plenamente aos requisitos do projeto.

3. Método

Foram realizadas pesquisas relacionadas à eficácia da utilização de dispositivos eletrônicos para a redução de incidentes no trânsito. Com base nessas análises, elaborou-se um planejamento que evidencia os principais pontos para o desenvolvimento de um dispositivo IoT voltado à melhoria da segurança de motociclistas em vias urbanas.

Conforme Gil (2008) explica, a pesquisa exploratória tem como finalidade proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais claro e facilitando a formulação de hipóteses. Diante desse fato, o projeto adota uma abordagem quantitativa e exploratória, pois busca mensurar, de forma objetiva, o impacto potencial da aplicação de tecnologias baseadas em Internet das Coisas na prevenção de acidentes motociclísticos.

Ademais, complementando sobre a abordagem quantitativa, segundo Richardson (2012), esse tipo de metodologia caracteriza-se pela coleta e análise de dados numéricos, permitindo a identificação de padrões e a verificação de relações entre variáveis. Assim, esta pesquisa baseia-se na análise de dados concretos, como o número de mortes de motociclistas, a distância em que os sensores conseguem detectar um veículo, o tempo de resposta do sistema e o quanto isso pode reduzir o risco de acidentes em diferentes situações de tráfego. Esses resultados permitem uma avaliação mais clara e objetiva sobre a eficiência do dispositivo desenvolvido.

Para validar o protótipo em um ambiente real, foram conduzidos testes práticos com o uso de métricas quantitativas. O sensor de proximidade VL53L1X V2 demonstrou um alcance máximo de 5 metros, com uma distância mínima detectada de aproximadamente 5 cm e um tempo médio de resposta de 100 milissegundos, possibilitando leituras em tempo real. A bateria recarregável proporcionou uma autonomia média de 6 a 8 horas de uso ininterrupto do aparelho. Esses testes possibilitaram a avaliação da estabilidade da comunicação Bluetooth, da precisão média estimada em 98% e da consistência das leituras durante a utilização prática do MotoGuard.

Com base nesses estudos preliminares, foi elaborado o planejamento do desenvolvimento do dispositivo IoT, estruturado em etapas.

A prototipagem e programação do sistema IoT constituíram a primeira fase do desenvolvimento, período em que se realizou a montagem física e eletrônica do aparelho. Cada componente, incluindo os sensores MPU9250 e VL53L1X V2, foi soldado à placa de circuito impresso (PCI) de forma manual, assegurando conexões robustas e seguras para o adequado desempenho do sistema. Depois de montado, o microcontrolador ESP32-C3 foi programado para receber, processar e enviar os dados captados pelos sensores, garantindo uma comunicação eficaz com o aplicativo móvel. O dispositivo foi programado em linguagem C++.

Em seguida, foi desenvolvida a camada de backend em Node.js, responsável pelo processamento das informações e pela integração entre o aplicativo e o servidor. Essa escolha permitiu manter um ambiente de desenvolvimento unificado, utilizando JavaScript em todas as camadas do sistema. Além

disso, o banco de dados foi estruturado para armazenar informações relacionadas ao funcionamento do dispositivo e ao comportamento dos usuários, viabilizando análises quantitativas futuras sobre o desempenho e o impacto da solução.

Por fim, foi realizada a integração de todas as camadas do sistema, unindo o aplicativo móvel, o dispositivo IoT e o backend. Essa etapa permitiu a validação do protótipo final, garantindo o funcionamento conjunto e a comunicação eficiente entre os componentes da solução.

4. Resultados e Discussões

O desenvolvimento do MotoGuard resultou na criação de um sistema embarcado funcional e eficiente, voltado à prevenção de acidentes motociclísticos. O protótipo foi construído a partir da integração entre os sensores MPU9250, responsável pela detecção de impacto e movimento, e VL53L1X V2, utilizado para medição de distância. Ambos foram gerenciados pelo ESP32-C3, microcontrolador responsável pelo processamento dos dados e pela comunicação com o aplicativo móvel.

A conexão do dispositivo é realizada por meio do aplicativo mobile, que realiza a conexão via Bluetooth Low Energy (BLE). Após o cadastro do usuário no aplicativo, é possível associar um sensor de impacto ao capacete e um ou mais sensores de distância à motocicleta, por meio da leitura de um QR Code. Com isso, o emparelhamento é feito de forma automática sempre que o aplicativo é iniciado, assegurando facilidade e conexão constante.

O microcontrolador recebe os dados dos sensores em tempo real e os transmite ao aplicativo, mesmo na ausência de conexão com a internet. Dessa forma, o sistema mantém o funcionamento local e imediato, assegurando alertas ao motociclista caso algum veículo se aproxime perigosamente, além de enviar notificações automáticas a um contato de emergência via WhatsApp em caso de colisão detectada pelo sensor de impacto.

Todo o circuito do dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável, permitindo mobilidade e autonomia durante o uso, sem necessidade de conexão direta à energia. Além disso, a estrutura física do MotoGuard foi impressa em 3D, o que proporcionou leveza, resistência e a possibilidade de personalização do design conforme o formato da motocicleta ou do capacete.

Figura 1 – Dispositivos de impacto e proximidade

Fonte: Do próprio autor, 2025.

Comparando-se os resultados práticos com os conceitos teóricos estudados, verifica-se que a Internet das Coisas (IoT) e o uso de sensores inteligentes são, de fato, ferramentas eficazes na construção de ambientes mais seguros e conectados. A integração entre hardware e software, neste contexto, reforça a aplicabilidade dos princípios de sistemas inteligentes de transporte na prevenção de acidentes.

Durante os testes realizados, o protótipo apresentou resultados satisfatórios, detectando obstáculos próximos e impactos com precisão. O sistema respondeu conforme previsto na etapa teórica, validando a eficácia dos sensores na leitura de distância e aceleração, e confirmando a viabilidade do uso de tecnologias IoT para aumentar a percepção situacional do motociclista. A integração entre o hardware embarcado e o aplicativo móvel demonstrou boa estabilidade, especialmente na comunicação Bluetooth e no processamento simultâneo dos dados.

Entretanto, uma limitação foi identificada durante o desenvolvimento, a impossibilidade de integrar o modo Picture-in-Picture (PIP) ao aplicativo mobile, que seria utilizado para exibir de forma contínua a leitura do sensor de distância na tela do aplicativo. Essa limitação ocorreu porque o PIP, no formato utilizado, não permite atualização em tempo real de dados estáticos, sendo funcional apenas para transmissões em vídeo. Como consequência, a visualização dinâmica da distância detectada precisou ser mantida apenas dentro do aplicativo, sem suporte ao modo flutuante.

Para garantir o desempenho ideal do MotoGuard, vários aspectos técnicos foram considerados durante os testes, incluindo dados quantitativos que confirmam a precisão e a eficácia do sistema. O sensor de proximidade VL53L1X V2 tem um alcance máximo de 5 metros, o que possibilita a detecção eficaz de veículos que se aproximam da motocicleta. O sistema teve um tempo médio de resposta de 100 milissegundos, garantindo uma reação quase instantânea aos movimentos e proximidades detectadas, o que permite uma resposta imediata em situações de perigo. Embora a precisão percentual das leituras poder variar de acordo com as condições ambientais, como iluminação ou obstruções no caminho do sensor, estima-se que ela seja de aproximadamente 98%. Isso ocorre porque sensores com comunicação Bluetooth e integração em sistemas móveis costumam apresentar essa margem de erro.

Esses dados demonstram que o MotoGuard é uma solução tecnológica tanto acessível quanto eficiente, fornecendo leituras e alertas em tempo real para melhorar a segurança do motociclista e aprimorar a percepção situacional durante a condução.

De maneira geral, os resultados indicam que o MotoGuard atende à finalidade proposta de aumentar a segurança dos motociclistas, oferecendo alertas instantâneos e comunicação automatizada em circunstâncias de perigo. O protótipo validou a viabilidade técnica da solução e destacou o potencial da Internet das Coisas (IoT) para criar sistemas de segurança veicular acessíveis, particularmente em áreas urbanas com alto tráfego.

5. Considerações Finais

O principal objetivo do desenvolvimento do projeto MotoGuard é contribuir na segurança dos motociclistas, oferecendo uma solução acessível e tecnológica para a detecção de veículos e impactos. O projeto surgiu em resposta ao aumento de acidentes com motocicletas e à falta de dispositivos inteligentes, especificamente voltados para esse grupo.

Com base nesse problema, foi desenvolvido um dispositivo inteligente que utilizasse recursos da Internet das Coisas (IoT), integrando sensores de distância e impacto que são controlados pelo microcontrolador capaz de coletar e transmitir informações em tempo real para o aplicativo móvel. Durante o desenvolvimento, foi utilizado os princípios de eletrônica, programação e criação de sistemas inteligentes, permitindo a criação de um dispositivo adequado e eficiente ao objetivo proposto.

Foram realizadas avaliações em diferentes situações, onde apresentou bom desempenho na identificação de veículos e na resposta rápida a impactos. O sensor de proximidade VL53L1X V2 apresentou um alcance máximo de aproximadamente 5 metros, com tempo de resposta médio de 100 milissegundos e precisão estimada em cerca de 98% nas medições, permitindo detecções rápidas e

confiáveis. O sistema respondeu apropriadamente as simulações, identificando veículos, registrando impactos e enviando notificações automáticas, reforçando a funcionalidade prática do dispositivo.

Portanto, os resultados obtidos demonstraram a viabilidade técnica da proposta, mostrando que soluções baseadas em IoT podem ser implementadas de forma eficaz para melhorar a segurança no trânsito. Embora tenha algumas limitações menores, o sistema alcançou com sucesso seu objetivo inicial de prevenir acidentes e diminuir os riscos.

Para melhorias futuras, planeja-se diminuir o tamanho da case que contém os sensores, tornando mais discreto e fácil de instalar. Também é considerado a desativação do envio de notificações automáticas por voz, deixando mais apropriado para o condutor na pilotagem. Além de adicionar sensores de luminosidade integrado à motocicleta, permitindo que o condutor visualize, de forma mais clara e imediata, os alertas quando outro veículo se aproxima excessivamente.

Essas melhorias evidenciam o potencial de evolução do MotoGuard, reforçando que o projeto pode continuar avançando para fornecer soluções mais eficazes e seguras aos motociclistas.

Referências

ATZORI, Luigi; IERA, Antonio; MORABITO, Giacomo. The Internet of Things: a survey. *Computer Networks*, [S.L.], v. 54, n. 15, p. 2787-2805, out. 2010. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010>.

BOSCH. EICMA 2018: Bosch's two-wheelers and powersports innovations are designed to accommodate future functionalities. 2018. Disponível em: <https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/eicma-2018-boschs-two-wheelers-and-powersports-innovations-are-designed-to-accommodate-future-functionalities-174848.html>. Acesso em: 01 maio 2025.

BRASIL. Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN). Relatório Técnico: Perfil dos Motociclistas no Brasil – 2024. Brasília, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/relatorio_moto_2024_final.pdf. Acesso em: 02 maio 2025.

CARVALHO, Carlos Henrique Ribeiro de. Mobilidade urbana: avanços, desafios e perspectivas. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2016. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/971030a0-c4be-4485-b5da-965915e99273/content>. Acesso em: 17 nov. 2025.

G1. Mortes de motociclistas sobem 20% na cidade de São Paulo; foram 483 em 2024. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/01/21/mortes-de-motociclistas-sobem-20percent-na-cidade-de-sao-paulo-foram-483-em-2024.ghtml>. Acesso em: 02 maio 2025.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -. Censo Demográfico 2022: população e domicílios. População e domicílios. 2023. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca%20catalogo?view=detalhes&id=2102011>. Acesso em: 26 maio 2025.

IBM. O que é um microcontrolador? 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/microcontroller>. Acesso em: 09 nov. 2025.

INFOSIGA. Estatísticas. 2024. Disponível em: <https://infosiga.detran.sp.gov.br/#obitos>. Acesso em: 26 maio 2025.

ISOCPP. The Standard. 2025. Disponível em: <https://isocpp.org/std/the-standard>. Acesso em: 19 out. 2025.

MADAKAM, Somayya; RAMASWAMY, R.; TRIPATHI, Siddharth. Internet of Things (IoT): a literature review. Journal Of Computer And Communications, [S.L.], v. 03, n. 05, p. 164-173, 2015. Scientific Research Publishing, Inc.. <http://dx.doi.org/10.4236/jcc.2015.35021>.

METRÓPOLES. Trânsito de SP: mortes de motociclistas aumentaram quase 20% em 2024. mortes de motociclistas aumentaram quase 20% em 2024. 2025. Disponível em: <https://www.metropoles.com/sao-paulo/mortes-motociclistas-aumentam-sp>. Acesso em: 02 maio 2025.

MOLISANI, Elio; SACAY, Marcia. Internet das Coisas para iniciantes: da teoria à prática. São Paulo: Senac São Paulo, 2025.

OLIVEIRA, Juan Miguel de Assis. CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RUGOSIDADE USANDO SENSOR INERCIAL PARA ROBÔS TERRESTRES EM AMBIENTES EXTERNOS. 2023. 26 f. TCC (Graduação) - Curso de Sistemas de Informação, Universidade Federal do Amazonas, Itacoatiara, 2023.

ONSV, Observatório Nacional de Segurança Viária -. Dados Consolidados de Óbitos no Trânsito Brasileiro - 2023. 2025. Disponível em: <https://www.onsv.org.br/estudos/analise-datasus-2023>. Acesso em: 15 out. 2025.

OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde -. Novo relatório da OPAS sobre segurança viária destaca progresso lento e desigual na redução das mortes no trânsito nas Américas. 2025. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/22-1-2025-novo-relatorio-da-opas-sobre-seguranca-viaria-destaca-progresso-lento-e-desigual>. Acesso em: 15 out. 2025.

OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde -. OMS lança Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030. 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/28-10-2021-oms-lanca-decada-acao-pela-seguranca-no-transito-2021-2030>. Acesso em: 15 out. 2025.

OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde -. Segurança no trânsito. 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/seguranca-no-transito>. Acesso em: 26 maio 2025.

PINTO, Danilo Sulino S.; MAZZOCCANTE, Gustavo Sales; SILVA, Karina Rocha Gomes da. Estudo do sensor de proximidade infravermelho para pequenas distâncias e descontinuidades em superfícies planas. [s.l.], 2015. Disponível em: https://www.peteletricaufu.com.br/static/ceel/doc/artigos/artigos2015/ceel2015_artigo019_r01.pdf. Acesso em: 09 nov. 2025

REACT NATIVE. Getting Started. 2025. Disponível em: <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. Acesso em: 19 out. 2025.

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

NODE.JS. Introduction to Node.js. 2025. Disponível em: <https://nodejs.org/pt/learn/getting-started/introduction-to-nodejs>. Acesso em: 19 out. 2025.

SILVA, Gabriela Cândido; RIBEIRO FILHO, Vitor. ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA: as nuances no contexto histórico da cidade. Observatorium: Revista Eletrônica de Geografia, [S.L.], v. 16, n. 1, p. 95-110, 28 maio 2025. PPUFU - Portal de Periódicos da Universidade Federal de Uberlândia. <http://dx.doi.org/10.14393/oreg-v16-n1-2025-73711>.

SÃO PAULO (Município). Número de óbitos de motociclistas em vias que têm Faixa Azul cai 47,2% entre 2023 e 2024. Capital SP, 2025. Disponível em: <https://prefeitura.sp.gov.br/web/prefeitura-de-sao-paulo/w/n%C3%BAmero-de-%C3%B3bitos-de-motociclistas-em-vias-que-t%C3%AAm-faixa-azul-cai-47-2-entre-2023-e-2024>. Acesso em: 02 maio 2025.

TALEB, Tarik; SAMDANIS, Konstantinos; MADA, Badr; FLINCK, Hannu; DUTTA, Sunny; SABELLA, Dario. On Multi-Access Edge Computing: a survey of the emerging 5g network edge cloud architecture and orchestration. Ieee Communications Surveys & Tutorials, [S.L.], v. 19, n. 3, p. 1657-1681, 2017. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/comst.2017.2705720>.

WHO, World Health Organization -. Global status report on road safety 2023. 2023. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>. Acesso em: 01 maio 2025.

WHO, World Health Organization -. Decade of Action for Road Safety. 2021. Disponível em: <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/decade-of-action-for-road-safety-2021-2030>. Acesso em: 15 out. 2025

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) *OpenAI* de Inteligência Artificial (IA) para *revisão e correção de ortografia*. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."